

XVI CONFERENCIA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. SEGUNDA CONVENCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA INTERNACIONAL (CICT- UC)

Título: La educación del valor humanismo en el proceso docente-educativo en tiempos de COVID-19.

Autores: MSc Ana Orquidia López Correoso. IPVCE “Máximo Gómez Báez.” teléf. 54037580. Email yoan.martinez@reduc.edu.cu

MSc Yoan Martínez López. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz.” teléf. 59069251. Email yoan.martinez@reduc.edu.cu

Dr. C Modesta López Mejías PT. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz.” teléf. 56114101. Email modesta.lopez@reduc.edu.cu

Temática 1: Desarrollo personal y ciudadano de los educandos.

RESUMEN

La sociedad cubana tiene entre sus conquistas más importantes la obra educacional que se sustenta en las raíces martianas y fidelistas enfocadas en la búsqueda de nuevas fórmulas para lograr la formación de las nuevas generaciones, en franco desafío a las consecuencias de la globalización neoliberal y el injusto bloqueo imperialista que imponen los centros de poder mundial. Esto implica la necesidad de priorizar la educación en valores, con énfasis en el humanismo, el cual se ha visto afectado por la difícil situación económica y la pandemia de COVID-19. A partir de la cual se han aplicado medidas de distanciamiento social, que afectan las relaciones humanas. Por eso, el presente trabajo muestra una estrategia para la educación del humanismo, desde el proceso docente-educativo del 12 grado, en la que se utilizaron las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Los métodos análisis, síntesis e inducción, deducción posibilitaron la sustentación epistemológica del tema y la valoración de los resultados diagnósticos obtenidos con la aplicación de la observación y la encuesta. Con el diagnóstico se identificaron insuficiencias como la falta de sensibilidad con los problemas de los otros, entre otras. Sobre esta base se aplicaron por la vía experimental las acciones de la estrategia, sustentadas en el pensamiento martiano y fidelista, cuyos resultados evidenciaron la efectividad de las mismas, dada en el mejoramiento de los modos de actuación de los estudiantes respecto al valor humanismo, en comparación con el diagnóstico inicial.